

QADIMGI G‘ARBDA DAVLAT BOSHQARUVI VA OILA TARBIYASIDAGI IJTIMOIY QARASHLAR

Axmatova Guli Xurram qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM o‘qituvchisi

gulixurramovna@gmail.com

Annatation: the article explored the role of ancient Greek philosophers in family relations, gender equality, the role of Man and woman in public administration. In the West, the rights of a woman and erakak are considered.

The views on the conduct of upbringing, the gender function of raising in the family, the role in public administration have been analyzed.

Keyword: upbringing, gender equality, gynaikos, andros, three different souls, Equality, State, Western philosophers.

Annatatsiya: maqolada qadimgi yunon faylasuflarining oilaviy munosabatlar, gender tenglik, davlat boshqaruvida erkak va ayolning o‘rni haqida o‘rganildi. G‘arbda ayol va erakakning huquq-majburiyatlari ko‘rib chiqilgan.

Tarbiyani olib borish borasidagi qarashlar, oilada tarbiya berishning gender vazifasi, davlat boshqaruvidagi o‘rni tahlil qilingan.

Kalit so‘z: tarbiya, jins tengligi, gynaikos, andros, uch xil jon, tenglik, davlat, G‘arb faylasuflari.

Oila tarbiyasi borasidagi qarashlar, g‘oyalarni qadimgi manbalardan o‘rganish hozirgi zamon dolzarb tushunchalarini o‘rganishimizga va tadqiq qilishda asosiy manbaalar safiga kiritirishimiz mumkin. Ta’lim-tarbiya jarayoni juda murakkab jarayon bo‘lib hozirgi zamon ota-onasi va tarbiyachisidan juda katta mehnat talab etmoqda. Oilada gender tenglik tushunchasi nisbatan yangi bo‘lishiga qaramay qadim manbalarda o‘z aksini topganligini ko‘rishimiz mumkin. Qadimgi Yunonistonda davlat boshqaruvida eng muhim qarashlar haqida Platon, Suqrot, Aristotel, Pifagorning falsafiy g‘oyalarida o‘z aksini topgan.

Platon tarbiya haqida shunday fikr bildirgan. “Tarbiya - davlat tomonidan tashkil etilmog‘i va hukmron guruhlarning - faylasuflar va jangchilarning manfaatini ko‘zlamog‘i lozim”. Tarbiyani davlat tomonidan berilishi xalq va jamiyat tinchligini ta‘minlovchi vosita sifatida ko‘rsatilgan.

Suqrot tarbiyada axloqiy, estetik, jismoniy tarbiya mezonini ishlab chiqdi. Shunga qaramay Suqrotning axloqiy qarashlarida tengsiz munosabatni yaqqol sezish mumkin. Uning fikricha, axloq faqat imtiyozli «mumtoz»largagina xos, «mumtoz» kishilar haqiqiy axloqning yagona egalari bo‘lganliklari uchun hokimiyat ham ularning qo‘llarida bo‘lmog‘i kerak deydi.

Aflotun antik davrning mashxur faylasuflaridan biri bo‘lib, o‘zining «Bazm», «Davlat», «Qonunlar» asarlarida oila-nikoh, jinslar tengligi, jamiyatda ayollar va erkaklarning huquq-majburiyatlari masalalariga e‘tibor qaratadi[3].

Aflotun oila yuritish qonun qoidalari haqidagi g‘oyalari diqqatga sazovordir. Uning qarashlarida erkaklarni o‘tiz yoshdan ellik yoshgacha farzandli bo‘lishi, aholi ko‘payib ketsa ularni ma‘lum bir qismini kalloniyalarga ko‘chirish g‘oyalari mavjud bo‘lgan. U ayollarga salbiy jihatidan ham tarif bergan. Masalan, erkakni ayolga bo‘lgan munosabatini «Razil Afrodit»a, erkakni erkakga bo‘lgan munosabatini esa «Samoviy Afrodit»a sifatida ta‘rif berib o‘tgan. Aflotun ayollarga nisbatan faqat salbiy munosabtda bo‘lmagan, uning ijobiy munosabatini ayollar davlat ishlarida erkaklar bilan tengligi, uy-ro‘zg‘or ishlaridan holi, davlat ishida, farzand tarbiyasi faolligini har ikkala jins vakillari uchun teng ekanligini aytib o‘tgan. «Aflotun «Ideal davlat» asarida erkak va ayol tabiati o‘rtasidagi farq nisbiy va faqat reproduktiv sohaga taalluqli degan xulosaga keladi»[1]. Yana bir qarashlarida «ayol va erkak» o‘rtasidagi farqni quyidagicha aytib o‘tgan: «Biz allaqachon boshqacha ekanligiga rozi bo‘ldik. «Tabiat boshqacha qilishi kerak va ayolning tabiati erkaknikidan farq qiladi»[2]. Aflotun tarbiya jarayoni haqida quyidagicha fikr bildirgan. U bolalar 3 yoshdan boshlab 6 yoshgacha davlat tomonidan tayinlangan tarbiyachilar rahbarligida maydonchalarda turli o‘yinlar o‘ynash bilan shug‘ullanishlari muhim ekanligini ta‘kidlagan. Shu bilan birgalik tarbiya jarayonida o‘yinlarni maktabgacha tarbiya vositasi deb hisoblab, ularga katta ahamiyat beradi, shuningdek, bolalarga

hikoya qilib beriladigan materiallarni sinchiklab tanlash kerakligini ham uqtirib o‘tadi. U bolalarga eng yoshlik chog‘idanoq ijtimoiy tarbiya berish tarafdori edi. Arastu fikricha uch xil jon bor: o‘simlikdan tarkib topgan jon oziqlanish va urchib ko‘payishda namoyon bo‘ladi; hayvonotdan tarkib topgan jon, o‘simlik xossalaridan tashqari sezgilarda va istaklarda namoyon bo‘ladi; aqlning ifodasi bo‘lgan jon, o‘simlik va hayvonot xossalaridan tashqari, u tafakkur yoki bilish xislatlariga ham egadir. Insondagi jonning hayvoniy qismi aqlga tobe bo‘lganligi sababli, uni iroda deb atash mumkin.

Arastuning fikricha, jonning mana shu uch xiliga muvofiq uch xil tarbiya - jismoniy tarbiya, axloqiy tarbiya, aqliy tarbiya bo‘lishi kerak. Tarbiyaning maqsadi, uning fikricha jonning - aql va irodani kamol toptirishdan iborat edi. Har bir moddada rivojlanish imkoniyati bor bo‘lganidek, insonga ham tabiat faqat qobiliyatlarning boshlang‘ichinigina beradi, insonda kamol topish imkoniyati tabiatda mavjuddir va bu imkoniyat tarbiya vositasi bilan ro‘yobga chiqariladi. Tabiat jonning uch xilini bir-biri bilan chambarchas bog‘lab qo‘ygan, biz ham tarbiyada tabiat belgilab bergan yo‘ldan borib, jismoniy, axloqiy va aqliy tarbiyani bir-biri bilan chambarchas bog‘lab olib borishimiz lozimligini uqtiradi.

Demokritning falsafiy qarashlarida bir qancha fikrlar bildirilgan. U tarbiya jarayonini muvofiqlashtirish borasida tarbiyani tabiatga ug‘unligi masalasini birinchi bo‘lib ilgari surdi. “Tabiat bilan tarbiya bir-biriga o‘xshaydi” deb yozadi u. Demokrit “ta’lim mehnat asosidagina go‘zal narsalarni hosil qiladi”, deb oila tarbiyasida mehnatning roli juda katta ekanligini ta’kidladi.

U doimo mehnat qilib turishni talab qildi, mehnat qilgan sari, mehnat yengillashib boradi, deydi. Tarbiya jarayonida o‘rnak, namuna bo‘lish asosiy hisoblab yomon o‘rnakdan ehtiyot bo‘lish kerakligini ta’kidlaydi va yaxshi xulq hosil qilishda odatlarni mashqlantirish ahamiyati kattaligini ta’kidlaydi.

Demokrit barcha tabiiy jarayonlarga, jumladan, insonning axloqiy munosabatlarida ham kishi xulqini real, bu dunyodagi asosini topishga urinadi. Demokrit axloqni odamning o‘z tabiatidan kelib chiqib asoslashga harakat qiladi. Bilish nazariyasida Demokrit moddiy olamni bilish va haqiqatga erishish

mumkinligini ta’kidladi, bilish jarayonida sezgi va tafakkur rolini ko‘rsatdi. Uningcha sezgilarimiz orqali olingan bilim «qorong‘i»; u olamning mohiyatini ochib berolmaydi; aql orqali olingan bilim «yorug‘», haqiqiy bilimdir. Tabiat sirlarini faqat fikrlash yo‘li bilan bilib olish mumkin.

Ta’lim tarbiya haqidagi falsafiy qarashlarda G‘arb oilasi bolalarni tarbiyalash uchun mas’uliyatni o‘z zimmasiga oladi. “G‘arb dunyosi” tartibsizliklarida G‘arb oilasi “xavfsizlik oroli”ga o‘xshaydi. Garchi bu ma’lum bir illyuziya bo‘lsa-da, chunki sanoat madaniyatida tug‘ilgan har qanday bola patriarxal dunyoqarash niqobi ostidadir [5].

Faylasuflarning tarbiya borasidagi qarashlari hozirgi zamon oilasi qarashlaridan farqlanadi. Zamonaviy ona va ota uchun bola o‘lmaslikning ramzi bo‘lib, u ota-onasini “davomchisi” hisoblanadi. G‘arbda “kattalarni e’zozlash” o‘tmishdan qolgan, ya’ni “sharqiy” kelib chiqishi bor. Butun Sharq jamiyati va u bilan birga oila o‘z a’zolariga ichki, muqaddas ta’sir mexanizmlariga ega bo‘lgan yagona vositaga o‘xshaydi [6].

Sharq va G‘arb madaniyatlarida tarbiya va oila tushunchalarining bir biridan farqlanuvchi xususiyatlari mavjud. Sharq madaniyatida tarbiyalanayotgan farzand bilan butun jamiyat shug‘ullangan bo‘lsa, G‘arb madaniyatida farzand tarbiyasi ota-onaning vazifasi sifatida yuklatilgan. G‘arb jamiyatida oila a’zolari o‘rtasidagi munosabat erkin va bu ba’zan oila a’zolarining munosabatlarini parchalanishiga olib keladi. G‘arb jamiyatida ko‘pincha ota-onalar bolaligidanoq bolani mashaqqatli kurashga - jamiyatda muvaffaqiyatga erishishga harakat qilsalar, Sharqiy oilalar esa bolani ma’naviy rivojlanishga va jamiyat bilan o‘zaro munosabatlarga yo‘naltiradi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak qadimgi Yunoniston olimlarida davlat boshqaruvi farzand tarbiyasi qanchalik yaxshi olib borilishi shu davlatning yanada rivojlanishining asosi sifatida keltirib o‘tilgan. Shuni hisobga olgan holda tarbiya funksiyalarini, tarbiya metodlarini, olimlar qarashlarini o‘rganishimiz hozirgi zamon ta’lim-tarbiya jarayoni bilan solishtirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. **Mohira Xoliqova** Gender tengligi: G‘arb va Sharq tamadduni. 21.03.2022.-1 b. https://uza.uz/oz/posts/gender-tengligi-garb-va-sharq-tamadduni_357083
2. Платон. Политика: Наука об управлении государством/ Платон. – М.: Эксмо, 2003. – 140 с
3. Axmatova Guli. “SHARQ VA G‘ARBDA GENDER FENOMENING TARIXIY SHAKLLANISHI”. Interpretation and researches 2.3 (25) (2024).
4. Aziz SA‘DULLAYEV. (2024). ASPECTS OF FORMING VOLUNTARY QUALITIES IN OVERCOMING ANXIETY IN ADOLESCENT WRESTLERS. News of the NUUZ, 1(1.4), 176-179. <https://doi.org/10.69617/uzmu.v1i1.4.2035>
5. Axmatova G.X. (2023). Gender tenglikning etnopsixologik xususiyatlari va uning mazmuni. Educational Research in Universal Sciences, 2(16), 43-45.
6. Nosirova D. (2022). Oilaviy muloqot g‘arbda va sharqda. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 1(3), 19–23. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/7708>
7. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание: учеб. Для студентов средн. пед. учеб. заведений. 3-е изд., испр. и доп. М.: Академия, 2021.
8. Саъдуллаев А.А. ў. (2023). ЎСМИР СПОРТЧИЛАРДА ИРОДАВИЙ СИФАТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ АСПЕКТЛАРИ. SCHOLAR, 1(8), 112–117.
9. Bekkiyeva N. (2024). O‘SMIRLARDA SOXTA DINIY TUSHUNCHALARNING SHAKLLANISHIDA IJTIMOIIY OMILLARNING PSIXOLOGIK O‘RNI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10775578>